

A GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Jarlusa Bottini Requia*
Gilson Batista de Oliveira**

UniFAE – Centro Universitário Franciscano do Paraná
Rua 24 de Maio, 135 CEP: 80230-080 Centro, Curitiba/PR
E-mails: jarlusa@googlemail.com; gilsono@fae.edu

Resumo:

Neste artigo verifica-se o papel da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba na gestão do desenvolvimento integrado. Para tanto, esta pesquisa é dividida em três partes distintas que se complementam. Primeiramente, é feita uma discussão acerca do fenômeno da metropolização dos espaços urbanos. Nesse tópico fica evidente que, em uma região metropolitana, a cooperação é condição *sine qua non* para o desenvolvimento regional. Na segunda parte demonstra-se, através de um relato histórico, a Região Metropolitana de Curitiba. Por fim, o trabalho é finalizado com a apresentação das principais ações da instituição que coordena, ou melhor, que administra os projetos de interesse comum na Região Metropolitana de Curitiba.

Palavras-chave: metropolização; desenvolvimento metropolitano; coordenação regional.

INTRODUÇÃO

A Região Metropolitana de Curitiba foi escolhida com objeto desta pesquisa por ser, no Brasil, uma referência quando o assunto predominante é planejamento urbano com vistas à melhoria da qualidade de vida. Cabe ressaltar que na região o planejamento integrado se inicia com a criação, em 1974, pelo Governo do Estado do Paraná, da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC).

A COMEC, seguindo o disposto na Constituição Federal de 1988, deve empreender ações no sentido da integração e organização do planejamento e a

* Aluna do Curso de Ciências Econômicas da UniFAE – Centro Universitário. Bolsista do PAIC/2006. E-mail: jarlusa@googlemail.com

** Professor da UniFAE – Centro Universitário. E-mail: gilsono@fae.edu

Este trabalho é baseado no relatório de pesquisa, intitulado “Gestão do desenvolvimento metropolitano: o caso da Região Metropolitana de Curitiba”, desenvolvido com o apoio do Programa de Apoio a Iniciação Científica do Centro Universitário Franciscano do Paraná - UniFAE.

execução de funções públicas de interesse comum da sociedade e das cidades que compõem a Região Metropolitana de Curitiba – RMC.

Isto posto, como objetivo geral pretende-se verificar o grau de cooperação dos municípios limítrofes com a cidade de Curitiba em projetos, que visam o desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba. Como objetivo específico pretende-se estudar o papel da COMEC na gestão do desenvolvimento integrado das cidades da Região Metropolitana de Curitiba.

Como fontes de pesquisa, foram utilizados livros e revistas especializadas, dados estatísticos mensurados em difundidos pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, COMEC, IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social e IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.

A fim de cumprir os objetivos propostos, este artigo foi dividido em três partes. Na primeira parte é feita uma discussão acerca do fenômeno da metropolização dos espaços urbanos. Depois, é feito um breve histórico sobre a Região Metropolitana de Curitiba e sua coordenação. Por fim, o trabalho é finalizado com a apresentação das principais ações da COMEC com vistas à promoção do desenvolvimento da região.

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O FENÔMENO DE METROPOLIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO BRASILEIRO

Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por um fenômeno de reestruturação econômica de seu espaço, o qual podemos apontar como responsável pelas transformações que vêm acontecendo no processo de urbanização do território nacional, fazendo com que ocorram mudanças significativas na forma das cidades brasileiras se constituírem e organizarem sua atividade produtiva dentro dos limites territoriais que ocupam.

Esse novo modelo de constituição das cidades modifica seus limites, fazendo com que passem a superar cada vez mais as delimitações legais do espaço em que estão inseridas, formando aglomerações urbanas, sejam elas metropolitanas ou não.

A metrópole ou cidade-região está inserida em um território cujos limites entre as cidades vizinhas estão tão próximos que se tornam “invisíveis”. Lencioni (2003, p.7), expõe seu ponto de vista, afirmando que a cidade-região é “um produto associado à reestruturação produtiva. Essa cidade-região está relacionada ao processo de metropolização do espaço, processo esse que imprime características metropolitanas aos territórios.”

Assim, podemos compreender que a rede de serviços oferecidos entre elas se complementa e se confunde a tal ponto que é difícil de distinguir as fronteiras territoriais que as separam, tornando-as como se fossem uma só. Este conceito é aplicado ao espaço então denominado de Região Metropolitana.

A metrópole lidera a área na qual esta inserida e exerce uma forte influência sobre as cidades que constituem a região metropolitana, permitindo-as usufruírem da mesma infra-estrutura, como os meios de transporte disponíveis, hospitais, postos de saúde, escolas, entre outros.

Para Firkowski (2002b), a metrópole é um centro urbano de grandes dimensões, populoso, moderno e por isso apresenta eminentes problemas de desigualdades socioeconômicas.

De acordo com MOTTA e AJARA (2001, p10), a rede urbana brasileira vem sendo constituída por redes de cidades, as quais, pelo fato de estarem fisicamente próximas umas às outras, se comunicam e interagem entre si, estabelecendo trocas de informações, serviços, estruturas urbanas e sociais, entre outras. A rede urbana do país:

“compreende o conjunto de centros urbanos que polarizam o território nacional e os fluxos de pessoas, bens e serviços que se estabelecem entre eles e com as respectivas áreas rurais. É formada por centros urbanos de dimensões variadas, que estabelecem relações dinâmicas entre si de diferentes magnitudes” (MOTTA e AJARA, 2001, p. 10).

Esta nova forma de urbanização das cidades brasileiras transforma-as em potenciais centros de atração dos mais variados investimentos – tanto nacionais como internacionais – e de pessoas, nas quais a população cresce em um ritmo tão acelerado que, muitas vezes, encontra-se acima da média nacional.

2. A REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E SUA COORDENAÇÃO

A criação das regiões metropolitanas brasileiras ocorreu em 1973, através da Lei Federal Complementar nº. 14, constituindo-se num esforço voltado para que as atividades e problemas urbanos fossem melhor coordenados, além disso esta lei caracteriza as metrópoles como pólos de desenvolvimento urbano, cuja coordenação é realizada por entidades específicas.

A Região Metropolitana de Curitiba, mais conhecida como RMC, foi uma das regiões metropolitanas criadas por essa lei e surge como consequência da intensificação do fluxo migratório campo-cidade e do processo de urbanização das cidades, os quais geraram regiões urbanas em torno das principais capitais brasileiras.

Quando de sua configuração inicial, era constituída pelos municípios de: Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Mandirituba, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais.

Sua constituição original permaneceu inalterada até meados de 1990, quando neste ano começam a ocorrer os primeiros desmembramentos de municípios metropolitanos, fazendo surgir então os municípios de Fazenda Rio Grande, Tunas do Paraná, Pinhais e Itaperuçu. Entretanto, os limites municipais só foram alterados quatro anos depois dos desmembramentos, quando nesse mesmo período foram incluídos à RMC os municípios de Cerro Azul, Quitandinha, Doutor Ulysses e Tijucas do Sul. Adrianópolis, Agudos do Sul e Campo Magro, foram acrescentados à região um ano depois, marcando assim a última alteração no território na década de 90.

A Região Metropolitana de Curitiba permanece com 25 municípios até a inserção da Lapa, por meio da Lei Estadual 13.512/2002, assumindo assim sua configuração atual.

A constituição da Região Metropolitana de Curitiba serviu para que fosse planejado um espaço adequado para abrigar as novas empresas que estavam sendo instaladas na região, bem como para as pessoas que estavam migrando do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida e trabalho.

Um ano após a criação das principais regiões metropolitanas do país, dentre as quais a RMC, cria-se – através da Lei Estadual nº. 6.517/74 – a COMEC,

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, formada por um Conselho Deliberativo, Conselho Consultivo e Secretaria Administrativa, e cujo objetivo principal seria o de coordenar as atividades que dizem respeito à RMC.

Trata-se de uma entidade autárquica do Governo do Estado do Paraná, cujas finalidades são: organizar, planejar e executar as funções públicas de interesse comum da sociedade e das cidades que compõem a RMC.

Dessa forma, pode-se dizer que é o órgão responsável pela promoção do desenvolvimento integrado econômico e social da região, controle do uso e ocupação do solo, habitação, abastecimento de água, manejo de resíduos, transporte coletivo intermunicipal, além da cooperação entre as cidades constituintes da RMC. Possuindo a atribuição de “integrar e organizar o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum” da população e dos vários municípios que compõem essa área.

Assim, em 1978, a COMEC desenvolve o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) da Região Metropolitana de Curitiba, este documento fundamentava-se em um modelo de organização territorial, visando à ação metropolitana, prevendo a criação de áreas de contenção, de preservação, de promoção e de dinamização, definidas através da consideração de características e potencialidades do espaço e das atividades existentes. Foi um projeto inovador na articulação de dados regionais, até então nunca analisados sob a ótica metropolitana, determinando que o desenvolvimento urbano ocorresse sustentavelmente, ou seja, de forma adequada, para que não viesse a causar nenhum prejuízo ao espaço em questão e muito menos aos que dele precisam para sobreviver. De acordo com Lima e Mendonça (2001, p. 138) o produto resultante do PDI deveria ser “uma região equilibrada em suas diferentes dinâmicas, na qual o desenvolvimento urbano tivesse o suporte adequado sem que isso prejudicasse as bases produtivas e a qualidade de vida humana”.

Todavia, a COMEC somente passa a ser percebida como um órgão de apoio ao executivo estadual para a decisão dos problemas metropolitanos na década de 1990.

Apesar disso, foi só no ano de 2000 que a COMEC intensificou seu trabalho nas atividades ligadas ao planejamento metropolitano. O processo de planejamento se iniciou dando enfoque ao ordenamento territorial, cujo objetivo principal é a regulamentação do uso do solo nas áreas de mananciais, amparada pela lei 12248/98.

As metrópoles costumam ser centros urbanos de grande porte, populosos, modernos e por isso dotados de graves problemas de desigualdades econômicas e sociais. A RMC não é diferente, cujo conflito mais relevante é o de caráter ambiental, agravado principalmente pelo fato de que as indústrias têm se instalado em áreas de mananciais e até mesmo de proteção ambiental.

O agravamento dos problemas decorrentes dessa nova realidade – tal é o caso do uso do solo, do lixo, do abastecimento de água, do transporte coletivo, dentre tantos outros – exige intervenções conjuntas para sua solução, tal como a união da COMEC com as prefeituras e secretarias dos municípios envolvidos.

3. A AÇÃO DA COMEC PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Neste tópico foram organizadas algumas ações da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, muitas vezes em parceria com outros órgãos municipais e estaduais, as quais são desenvolvidas por essa entidade para que seja feita a integração, a organização do planejamento e desenvolvimento sustentável, além da execução das funções públicas de interesse comum da população e dos municípios que compõem a RMC, tais como o controle do uso e ocupação do solo, habitação, abastecimento de água, manejo de resíduos sólidos, transporte coletivo intermunicipal, saúde pública, entre outros.

A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades. Os problemas de abastecimento de água que vêm ocorrendo na Região Metropolitana de Curitiba, realizado através da captação do rio Passaúna e do sistema alto Iguaçu, têm a sua causa no vertiginoso crescimento populacional que se têm verificado nos últimos anos. O direito de acesso ao saneamento básico de qualidade é de fundamental importância para aqueles que vivem na RMC, e para que esse bem não se torne escasso ou traga malefícios à saúde da população, os recursos hídricos devem ser conservados. Por isso são bem-vindos programas que incentivem tal causa, principalmente por parte do poder público, que tem o dever de fornecer este serviço aos cidadãos.

Porém, para continuarmos a ter acesso à água potável, recurso vital cada vez mais ameaçado, dependenderemos muito da coleta e do adequado destino dado ao lixo que produzimos todos os dias, pois o local que recebê-lo deve estar totalmente impermeabilizado de forma a não contaminar os lençóis freáticos. A descarga e armazenamento destes resíduos em locais inadequados podem causar verdadeiros desastres ambientais, tais como a alteração da qualidade do ar por causa das emissões de gases e poeiras, além de atrair diversos vetores causadores de enfermidades, como ratos, moscas, etc.

Os aspectos favoráveis e desfavoráveis aos envolvidos devem ser profundamente estudados, avaliados e comparados, para que possam ser efetivamente aplicadas soluções que apresentem o mínimo de impactos possíveis, tanto para a população quanto para o meio-ambiente. Dessa forma, a sociedade em geral deve estar conscientizada das devidas consequências de suas escolhas, pois estas determinam o seu futuro e do lugar onde vivem, e devem se comprometer em, necessariamente, arcar também com os seus custos.

A questão do transporte público é de especial interesse aos que vivem em grandes cidades e regiões metropolitanas do país, pois muitas vezes estas pessoas necessitam deste meio de locomoção para chegarem aos seus trabalhos, os quais podem estar situados em outra cidade também pertencente à metrópole. Assim, podemos notar a importância dos ônibus, metrô e trens nas vidas dos trabalhadores das regiões metropolitanas brasileiras, tais como os da Região Metropolitana de Curitiba.

Portanto, considerando-se que a Região Metropolitana de Curitiba tem um alto índice de concentração populacional, podemos observar uma forte tendência no aumento do agravamento de questões sociais nesta região, tais como a violência, ineficiência da infra-estrutura básica, e infelizmente também dificuldades no acesso a recursos fundamentais, como é o caso da saúde pública, saneamento básico, transporte público, educação, segurança, entre outros.

3.1. Recursos Hídricos – Saneamento Básico

Quando o Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba (PDI) foi elaborado pela COMEC, este deixava pendente algumas questões essenciais para que fossem executados o correto planejamento e usufruto dessa área, o que acabou por prejudicar, principalmente, os mananciais que a abastecem. Por isso, em sua reformulação, foi priorizada a questão da sustentabilidade ambiental, dando foco aos recursos hídricos disponíveis neste entorno.

Sua finalidade era a de assegurar uma melhora significativa na qualidade de vida da população dos municípios integrantes da RMC, compreendendo ações integradas voltadas para a recuperação, conservação e gestão do meio ambiente da bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. Além de reordenar territorialmente a região dos mananciais, com a proposta de adequar a forma de uso e ocupação do território, promovendo, conseqüentemente, a ampliação e fornecimento de saneamento básico, ou seja, água tratada e esgoto.

Essa questão ganha destaque com a criação da lei 12.248/98, a qual introduz um novo Sistema de Gestão e Proteção dos Mananciais da Região Metropolitana de Curitiba, o SIGPROM, instalando, assim, um processo de regulamentação do uso do solo nas áreas de mananciais e tendo como foco principal o ordenamento territorial. Os resultados mais significativos deste trabalho podem ser verificados nas novas leis de zoneamento, aplicadas em áreas com altos índices de ocupação urbana em territórios de proteção dos mananciais, de forma a adequar o uso e ocupação desses espaços, para que seja respeitada a sua capacidade e sustentabilidade.

Portanto, pode-se verificar que a COMEC, em parceria com outros órgãos do governo, tem se preocupado em criar programas que respeitem as principais fontes de abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba. Entre eles podemos citar o Projeto Novo Guarituba (2006), que pretende inibir as ocorrências de cheias e alagamentos da região do Jardim Guarituba, em Piraquara, preservando o maior centro de abastecimento de água de Curitiba e Região Metropolitana, bem como a regularização da ocupação dessa área.

3.2. Aterro Sanitário

O aterro da Caximba, atual depósito dos resíduos sólidos de 14 municípios da Região Metropolitana de Curitiba, tem como previsão de encerramento de suas atividades em julho de 2008, quando possivelmente estará alcançando o seu limite de armazenagem de compostos.

Segundo informações da prefeitura de Curitiba, o aterro da Caximba recebe cerca de 2.200 toneladas de lixo por dia de Curitiba e de outros 14 municípios da região metropolitana. A capital paranaense é responsável por 60% dos resíduos gerados. Outros 25% saem dos demais municípios e 15% são depositados por grandes geradores, como shopping centers, restaurantes, fábricas e hotéis. Portanto, o pouco tempo de vida útil previsto, exige a integração dos municípios nas discussões de alternativas futuras.

Antecipando-se a este fato, o prefeito de Curitiba, Beto Richa, reativou no último ano as atividades do Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, que estavam paralisadas desde 2002. Seu objetivo é o de integrar, organizar e gerenciar as atividades relativas à correta coleta e destinação dos resíduos sólidos dos municípios usuários do aterro da Caximba.

Preocupada com esta questão, a COMEC – em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, o Instituto Ambiental do Paraná e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – encomendou à Mineraias do Paraná uma análise completa para selecionar as áreas mais adequadas a receber os resíduos sólidos que são produzidos em toda a Região Metropolitana de Curitiba.

Este projeto teve como objetivo fazer um levantamento dos espaços que melhor comportariam abrigar a instalação de aterros sanitários complementares ao atual depósito de detritos. Além disso, buscou-se avaliar profundamente a extensão e as interações com o meio físico e a geração de passivos ambientais em depósitos selecionados, propondo medidas de remediação.

A Mineropar, que desenvolveu as pesquisas necessárias à seleção de áreas para disposição de resíduos sólidos, indicou áreas favoráveis ao empreendimento do ponto de vista geotécnico, as quais se localizam nos municípios de Araucária, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Contenda e Campo Largo.

A escolha do local “ideal” que constituirá o novo aterro da RMC, depende das decisões tomadas pelas prefeituras dos municípios envolvidos, as quais devem se fundamentar nos estudos realizados, para que o depósito dos resíduos sólidos aconteça de forma segura tanto em termos de controle de poluição ambiental como proteção ambiental.

3.3. Transporte Público

Na década de 80, com a implantação dos eixos leste e oeste, a cidade começa a traçar um projeto grandioso, cujo objetivo seria a integração do transporte coletivo – ônibus – dos principais municípios que formam a Região Metropolitana de Curitiba. Surge assim, um sistema totalmente inovador no Estado do Paraná e até mesmo no país, a Rede Integrada de Transportes – RIT, a qual permite que os usuários deste meio de locomoção possam efetuar diversos trajetos com o pagamento de uma única tarifa, através da utilização dos terminais de integração.

A URBS, Urbanização de Curitiba S.A., gerencia o sistema, atuando como concessionária das linhas e responsável pelo planejamento e gerenciamento dos coletivos da RMC, enquanto que as empresas privadas operam como permissionárias, permitindo que a rede de transportes da capital seja integrada em âmbito metropolitano.

Fazem parte da RIT os municípios de Campo Magro, Campo Largo, Araucária, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Pinhais, Colombo, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Piraquara, Bocaiúva do Sul, Almirante Tamandaré, Contenda e Curitiba.

Aproximadamente, são 385 linhas de ônibus que utilizam uma frota de 2,3 mil veículos para transportar quase dois milhões de passageiros/dia, além disso, para dar prioridade a este tipo de transporte, a RIT conta com 72 km de canaletas exclusivas.

A evolução da RIT foi significativa, tanto que em 1991, as Linhas Diretas ou Ligeirinhos, como são mais conhecidos, surgem para suprir a necessidade da agilidade requerida neste tipo de transporte, permitindo o embarque e desembarque dentro de “estações tubo”, onde as pessoas pagam antecipadamente a tarifa e ficam aguardando os ônibus dentro de “tubos”, construídos especialmente para operar como uma espécie de metrô.

Desde a sua criação, a COMEC vem desenvolvendo planos e programas com o objetivo de consolidar a proposta de integrar o transporte metropolitano na Região Metropolitana de Curitiba. Por isso, criou-se o Programa de Integração do Transporte (PIT/RMC), cujas atividades de planejamento do órgão davam ênfase às obras viárias e às infra-estruturas de transporte metropolitano.

Entre outras realizações da URBS, merece destaque a criação da tarifa domingueira (2005), que permite que os usuários da RIT possam utilizar o transporte coletivo pagando apenas R\$ 1,00.

3.4. Saúde

A capital paranaense e os municípios integrantes da Região Metropolitana devem constituir o Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (Comesp), o qual proporcionará atendimento ambulatorial e hospitalar com qualidade e custo acessível, integrando os serviços realizados entre as cidades consorciadas, bem como oferecendo atendimento em certas especialidades.

Os municípios que pertencem ao consórcio são: Curitiba, Araucária, Lapa, Campo do Tenente, Contenda, Agudos do Sul, Campo Magro, Campo Largo, Balsa Nova, Campina Grande do Sul, Fazenda Rio Grande, Cerro Azul, Mandirituba, Quatro Barras, Colômbro, Pinhais, Piraquara, Tijucas do Sul, Doutor Ulysses, Tunas do Paraná, Bocaíuva do Sul, Almirante Tamandaré, Adrianópolis, Piên, Quitandinha e Itaperuçu.

De acordo com o vereador Rui Hara (PSDB),

“muitas pessoas de outras cidades vêm para Curitiba realizar consultas, comprometendo o sistema de saúde da capital. Com a proposta, os hospitais e unidades de saúde estarão aliviados, podendo oferecer centros especializados em determinadas áreas.”¹

Na opinião da diretora da 2ª Regional de Saúde, Marinalva Silva, “o grande vencedor, sem sombra de dúvidas, é a população”.²

Com os recursos do Governo do Estado serão cerca de 3.300 consultas e 1.100 exames mensais, tendo a capacidade para prestar atendimento à população em especialidades como cardiologia e neurologia. O Governo também colocará à disposição do consórcio toda a infra-estrutura encontrada nos seus dois Centros Regionais de Especialidades – CRES.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo tendo sido criada em 1974, a Região Metropolitana de Curitiba ainda está nos primeiros estágios da cooperação para o desenvolvimento integrado. O passo mais importante nessa direção foi dado, a partir do ano 2000, quando a COMEC intensifica as atividades ligadas ao planejamento do espaço metropolitano.

A participação da COMEC em projetos da área da saúde, destinação do lixo urbano, transporte público, saneamento básico, dentre outros, é condição essencial para se obter sucesso na região.

Cabe a população residente em cada município da Região Metropolitana de Curitiba buscar e estimular a participação de sua cidade no processo de

¹ Texto extraído do site <http://www.cmc.pr.gov.br>

² Texto extraído do site <http://www.aenoticias.pr.gov.br>

planejamento regional coordenado pela COMEC. Sem isso, os projetos propostos pela coordenação não lograrão êxito.

REFERÊNCIAS

MOTTA, Diana Meirelles da, e AJARA, César. **Configuração da Rede Urbana do Brasil**. In: Revista Paranaense de Desenvolvimento, n.100. Curitiba: IPARDES, 2001.

FARAH, Moisés Francisco Jr. **Capacitação tecnológica e desenvolvimento local: inovações nas PMES metalmecânicas na região de Curitiba**.

FIRKOWSKI, O. L. C. F. A Nova Lógica de Localização Industrial no Aglomerado Metropolitano de Curitiba. In: **Revista Paranaense de Desenvolvimento**, n.103. Curitiba: IPARDES, 2002a.

FIRKOWSKI, Olga Lúcia Castreghini de Freitas. Os desafios da gestão metropolitana em Curitiba. In: **Anais da 6ª Conference of the Brazilian Studies Association (BRASA)**. Atlanta, Georgia, April 4-6, 2002b.

LENCIONI, Sandra. **A emergência de um novo fato urbano de caráter metropolitano em São Paulo. A particularidade de seu conteúdo sócio-espacial, seus limites regionais e sua interpretação teórica**. In: Anais do X Encontro Nacional da ANPUR. Belo Horizonte: ANPUR, 2003.

LIMA, Cristina de Araújo e MENDONÇA, Francisco. **Planejamento urbano-regional e crise ambiental: Região Metropolitana de Curitiba**. São Paulo em perspectiva, 2001.

Sites pesquisados:

www.comec.pr.gov.br. Acesso 13/02/2007.

www.pr.gov.br/comec/PDIdoc_Sint.pdf. Acesso 13/02/2007.

<http://www.paranacidade.org.br/mznews/imprimir.php?id=cbf88b1e63>. Acesso 13/02/2007.

<http://centro-civico.curitiba.pr.gov.br/Noticia.aspx?n=5626>. Acesso 13/02/2007.

<http://www.cohapar.pr.gov.br/modules/noticias/print.php?storyid=331>. Acesso 13/02/2007.

<http://celepar07web.pr.gov.br/decom/obras3.asp?mun=Piraquara>. Acesso 13/02/2007.

<http://www.pr.gov.br/seop/>. Acesso 13/02/2007.

http://www.pr.gov.br/comec/download/PDIdoc_Sint.pdf. Acesso 13/02/2007.

<http://www.pr.gov.br/comec/ormc.html>. Acesso 13/02/2007.

<http://centro-civico.curitiba.pr.gov.br/Secretaria.aspx?o=24>. Acesso 13/02/2007.

http://www.ippuc.org.br/pensando_a_cidade/index_transpcoletivo.htm. Acesso 13/02/2007.

<http://www.sanepar.com.br/sanepar/sanare/V12/Mananciais/mananciais.html>. Acesso 13/02/2007.

<http://www.aenoticias.pr.gov.br/modules/news/print.php?storyid=24064>. Acesso 13/02/2007.

http://www.curitiba.pr.gov.br/Servicos/MeioAmbiente/limpeza_publica/cachimba.html. Acesso 13/02/2007.

<http://www.cobrape.com.br/projpriv.htm>. Acesso 02/03/2007.

<http://www.curitiba.pr.gov.br/Noticia.aspx?n=2673>. Acesso 02/03/2007.

<http://www.sanepar.com.br/sanepar/sanare/V12/Mananciais/mananciais.html>. Acesso 02/03/2007.

http://www.cmc.pr.gov.br/ass_det.php?not=8335. Acesso 02/03/2007.